

**КОРРЕЛЯЦИЯ ЭЭГ КАРТИНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА И
КОГНИТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ**

Зокиров Музаффар¹

Ассистент кафедры

Мадмаров Дониёр²

Ординатор кафедры

**¹⁻²Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Кафедра Неврологии, психиатрии, наркологии, медицинской
психологии**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223248>

Эпилепсия - заболевание нервной системы, манифестация которого в значительном проценте случаев связана с подростковым периодом. Патологический процесс при эпилепсии дезинтегрирует работу нейронов, что приводит к изменениям в функционировании когнитивной сферы подростков. Кроме того, длительный прием противосудорожных препаратов может стать существенным фактором развития когнитивных нарушений. Когнитивный дефицит у подростка с эпилепсией приводит к трудностям в обучении, потере интереса к учебе, что особенно нежелательно в выпускных классах. Как следствие - трудности в межличностных отношениях, снижение самооценки, развитие делинквентного поведения, депрессивных расстройств, а также ухудшение взаимоотношений в системе «врач-пациент», снижение комплаентности.

Цель исследования: оценить когнитивные функции у подростков с дебютом эпилепсии, изучить корреляционные взаимодействия между показателями когнитивных тестов и данными видео-ЭЭГ-мониторинга.

Материалы и методы исследования. Исследованы 45 детей в возрасте 11-18 лет с впервые возникшим генерализованным эпилептическим приступом. Изучены избирательность, объем и переключаемость внимания, память, аналитико-синтетическое и дивергентное мышление, а также проводился анализ видео-ЭЭГ-мониторингов на предмет наличия эпилепти-формной активности, вида и процента ее представленности. Неврологический осмотр, тест 10 слов Лурия, тест творческого мышления Торренса-Вильямса, тест Мюнстербергера, таблицы Горбова-Шульте, методика «Исключение слов». Всем больным проводился видео-ЭЭГ-мониторинг длительностью 1-8 часов с помощью систем записи видео-ЭЭГ-мониторинга «Мицар».

Результаты исследования. Анализ данных показал, что у подростков после первого и второго судорожного приступа отмечалось снижение объема

кратковременной памяти по сравнению с контролем. После первого приступа отмечалось снижение максимального числа запоминаемых слов. После второго приступа максимальное число слов увеличивалось и уже не отличалось от таковых в контроле. После впервые возникшего судорожного приступа самым низким был показатель долговременной памяти - количество слов, названных через час после последней попытки, а также отмечался высокий коэффициент потери информации. После второго приступа данные показатели увеличивались, хотя были достоверно ниже контрольных значений. У детей с впервые возникшим генерализованным судорожным приступом наблюдалось воспроизведение «лишних слов» и застревание на них при каждой попытке. Анализ кривых запоминания у подростков с впервые возникшим эпилептическим приступом выявил значительное преобладание кривых, имеющих форму «плато», что свидетельствовало об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности. Высоким был процент кривых зигзагообразной формы, что характеризовало неустойчивость и истощаемость внимания. При повторении приступа также отмечено преобладание кривых по типу зигзаг. В группе контроля преобладали подростки, у которых с каждым воспроизведением количество правильно названных слов увеличивалось, то есть кривые имели линейную возрастающую форму. Анализ усредненных кривых запоминания выявил у детей с первым приступом самый низкий тип кривой, имеющий пилообразную форму со снижением темпов запоминания от третьей к четвертой попытке, чего не наблюдалось в контроле. В группе подростков со вторым и третьим приступом динамика запоминания была лучше, чем в первой группе, но также ниже контрольных значений. В группе контроля прослеживалась линейная динамика запоминания слов в режиме возрастания. У подростков старше 15 лет объем кратковременной и долговременной памяти был ниже, чем в группе пациентов младшего подросткового возраста. Анализ процессов внимания по результатам таблиц Горбова-Шульте и теста Мюнстербергера выявил достоверное снижение показателей переключения внимания по сравнению с контролем, у детей с впервые возникшим судорожным приступом переключение внимания нарушалось в большей степени. По данным анализа результатов методики «исключение лишнего» у подростков с впервые возникшим судорожным приступом выявлены значительные нарушения операционной стороны

мышления, что проявлялось снижением уровня обобщения и искажением процессов обобщения. У подростков с впервые возникшим эпилептическим приступом отмечено достоверное увеличение нулевых ответов, то есть при выполнении задания они отказывались рассуждать и говорили, что не знают правильный ответ. У подростков с дебютом эпилепсии проведен анализ познавательных функций в зависимости от данных ЭЭГ и характера судорожной активности. В группе подростков с наличием генерализованной судорожной активности на ЭЭГ отмечено выраженное достоверное снижение объема слухо-речевой памяти. В группе больных, у которых на ЭЭГ регистрировались генерализованные комплексы «пик-медленная волна», зафиксирован высокий коэффициент потери информации через час. У подростков, на ЭЭГ которых регистрировалась генерализованная эпи-лептиформная активность, отмечено достоверное снижение объема внимания и выраженная недостаточность уровня избирательного внимания.

Выводы. Корреляционный анализ значений когнитивно-интеллектуальных и творческих факторов и индекса представленности судорожной активности выявил наибольшую отрицательную зависимость от судорожной активности показателей кратковременной и долговременной памяти и показателей аналитико-синтетического мышления. У подростков с дебютом эпилепсии, но с отсутствием выраженных эпилептических изменений на ЭЭГ аналитико-синтетические функции мышления были значительно выше.

Список литературы:

1. Зокиров М.М. & Касымова, С. А., & Рустамова, И. К. (2019). Нейропсихологическое исследование пациентов с длительной посттравматической эпилепсией. Молодой ученый, (4), 116-118.
2. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation aspects of water therapy in modern medicine. Uzbek Scholar Journal, 6, 102-106.
3. Sarvinoz, T., & Muzaffar, Z. (2022). Rehabilitation for childhood cerebral palsy. Uzbek Scholar Journal, 6, 97-101.
4. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Literatural review of the relevance of the problem of neurosaids. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 558-561.
5. Nabievna, M. Y., & Muzaffar, Z. (2022). Modern View on the Pathogenesis of Hiv Encephalopathy. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 478-481.
6. Muzaffar, Z., & Okilbeck, M. (2022). Dementia and arterial hypertension. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 19-23.

7. Muzaffar, Z., (2022). Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Cardiovascular Diseases. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 150-155.
8. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Особенности развития тревожных и депрессивных расстройств при заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым синдромом. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 841-844.
9. Зокиров, М., & Мухаммаджонов, О. (2022). Вич энцефалопатия и его патогенетические аспекты. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 855-858.
10. Muzaffar, Z. (2022). HIV Encephalopathy and its Pathogenetic Aspects. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 843-846.
11. Зокиров, М. М., Рустамова, И. К., Касимова, С. А., & Кучкарова, О. Б. (2019). Жарохатдан кейинги талвасада кечки нейровизуализацион ўзгаришлар. In *Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования* (pp. 56-60).
12. Zokirov M., Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive Impairments in Patients with HIV-Associated Encephalopathy. *Central asian journal of medical and natural sciences*, 3(2), 401-405.
13. Zokirov, M. M., & Mukhammadjonov, O. (2022). Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease and optimization of its treatment. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 177-180.
14. Зокиров, М., & Туланбоева, С. (2022). Когнитивные нарушений у пациентов с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 68-73.
15. Muzaffar, Z. (2022). Literature reviews on nervous system damage during hiv infection. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(9), 141-147.

